

Колибенко О. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Колибенко О. В.

Кандидат історичних наук, доцент
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

ЄПІСКОПСЬКИЙ ДВІР ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РУСЬКОГО ЗА ПИСЕМНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливим завданням сучасних досліджень давньоруського міста є точна локалізація відомих за літописними та іншими писемними джерелами різних історико-топографічних об'єктів. Особливо важливим це завдання є для таких об'єктів, які займають певну, досить значну за площею, але чітко обмежену стінами чи огорожею територію – монастирів та дворів. Як відомо, дворово-садибна забудова руських міст вже досить давно вважається однією з їх найхарактерніших ознак. Вона добре відображена у писемних джерелах (літописах та пам'ятках юридичного характеру) і чітко підтверджується матеріалами археологічних досліджень з територій різних міст Русі. Переяславль Руський також нічим не відрізняється від інших руських міст. Його особливістю є закладене ще на початковому етапі будівництва дитинця, існування на його території двох дворів-замків – княжого та єпископського. Ці двори займали протилежні частини дитинця, прилягали до різних воріт, названих саме за близькістю до відповідних дворів Княжими та Єпископськими, і чітко фіксувались за різними архітектурними домінантами: княжий двір – церквою Успіння Богородиці, єпископський двір – собором Св. Архістратиґа Михаїла.

Існує можливість встановити конкретні межі єпископського двору Переяславля, окреслити його площу. Цей двір був духовним центром Переяславської землі та князівства. Саме з території єпископського двору розпочалося у 1840 р. археологічне дослідження цього значного давньоруського міста. Розташований біля Єпископських воріт дитинця двір був пов'язаний з ними не тільки своєю назвою. Однією із складових частин комплексу Єпископських воріт Переяславля була кам'яна стіна, що, за свідченням літопису, розпочиналась “от церковсвятого мученика Феодора”. Ця фраза літописця вказує на те, що сходова вежа надбрамної церкви Єпископських воріт, від якої насправді починалась стіна, сприймалась сучасниками як частина цієї церкви. На жаль, навівши чіткий орієнтир початку кам'яної стіни (церква Св. Феодора), літописець не вказав такого ж орієнтиру для її закінчення.

Більшість дослідників швидко зорієнтувалась відносно атрибуції названого об'єкта як стіни єпископського двору відразу після її виявлення. Як відзначали всі дослідники комплексу Єпископських воріт, стіна, що відходила від сходової вежі, мала значно більшу товщину (1,2 м), ніж стіни вежі (0,86 м). Вона продовжувалась на 3 м у північно-західному напрямку, після чого повертала під кутом 60° на північ. Стіна була простежена ще упродовж 7 м після повороту, далі ж її продовження зруйноване фундаментами дзвіниці-трапезної Михайлівського монастиря.

У подальшому дослідники неодноразово намагалися виявити продовження цієї стіни. Однак всі зусилля М. К. Каргера, Р. О. Юри та В. О. Харламова не дали очікуваного результату. У жодній з численних траншей, шурфів та розкопів не було зафіксовано залишків кам'яної стіни єпископського двору. Лише в 1986 р. господарем сусідньої з територією Михайлівського монастиря садиби по вул. Московській, 32 було випадково виявлено під час земляних робіт на глибині близько 1,5 м невідому кам'яну кладку з великих брил пісковика на розчині вапна з цем'яною. На жаль, будь-яке дослідження цих залишків у даний час неможливе. У зв'язку з цим у 1999 р. співробітниками відділу археології НІЕЗП було проведено розвідувальні розкопки у дворі Михайлівської церкви, поруч з огорожею сусідньої садиби. У результаті було простежено видовжене заглиблення 1,4 м, де в перевідкладеному стані знайдено плінфу, уламки пісковика та велику кількість цем'янки. Можливо, це залишки фундаментного рову повністю вибраної у XVII–XVIII ст. стіни єпископського двору.

Під час досліджень Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції 1982 р. у шурфі № 2, закладеному в центральній частині садиби № 28 по вул. Московській, було зафіксовано в материковому дні шурфу вузьку траншею глибиною до 0,85 м, що проходила у напрямку

південний схід – північний захід. Хоч над материковим дном шурфу в цьому місці знаходився непорушений культурний шар XI–XIII ст., а кераміка з траншеї відносилась до давньоруського часу, все ж дослідники, вагаючись, визначили її як фундаментний рів не збудованої (?) споруди XVI–XVII ст.

У 1994 р. експедицією Переяслав-Хмельницького педінституту та історико-культурного заповідника проводились дослідження на території дитинця. У материковому дні розкопу 1, якого було закладено на території колишньої садиби № 26 по вул. Московській, чітко простежувалась неширока траншея, аналогічна виявленій у 1982 р. на площі сусідньої садиби. Обидва зафіксовані об'єкти лежали на одній умовній лінії й були відрізками однієї траншеї. На материковій поверхні неглибокої північної частини траншеї виявлено досить чіткі відбитки круглих торців дерев'яних стовпів діаметром 0,2-0,4 м. У безпосередній близькості від неї в невеликих ямах, виявлених на площі розкопу, було знайдено кілька цілих екземплярів плінфи та її фрагментів. Все це дало підстави визначити досліджений об'єкт як канаву від дерев'яної огорожі єпископського двору, що була пізніше, з ініціативи єпископа Єфрема, замінена новозбудованою кам'яною стіною. Нова стіна пройшла не по лінії старої дерев'яної, а десь поруч, завдяки чому залишились у материку сліди від частоколу. Подібні сліди від дерев'яної огорожі княжого двору, разом з руїнами воріт з плінфи початку XIII ст., досліджені на території чернігівського дитинця. Зрозуміло, що й кам'яна стіна єпископського двору Переяслава мала кам'яні ворота, які, виходячи з розташування основного об'єкта цього двору – собору Св. Архистратига Михаїла – мали розташовуватись десь на межі садиб Михайлівського монастиря та сусідньої садиби № 32 по вул. Московській. Можливо, їхніми залишками є вже згадані вище випадково зафіксовані сліди фундаментів з великих брил каменю.

У липні 2011 р. експедицією Інституту археології НАН України були проведені рятівні археологічні дослідження у південній частині посаду Переяслава Руського, на вже згадуваній ділянці по вул. Московській, 28, неподалік від подвір'я Михайлівської церкви.

Під час розкопок 2011 р. було досліджено площу понад 150 кв.м., а також розкопано виявлені у котловані об'єкти. Глибина вибраного котловану 2-2,15 м. Після вибірки котловану проведено зачистку його стінок з метою фіксації культурних нашарувань та об'єктів, пов'язаних з ними, загальною довжиною 50 м.

На дні розкопу було виявлено і розчищено кілька різночасових об'єктів, у тому числі залишки споруди господарчого призначення XII ст. з глибокою ямою у її західній частині, залишки споруди (житла?) XVIII ст. з ямками від стовпів у її кутах, а також 2 ями XVII–XVIII ст. з чисельними уламками кераміки та кісток тварин. У протилежних південно-східній та північно-західній стінках зафіксовано нешироке й неглибоке траншеєподібне заглиблення у материку, продовження якого відоме з археологічних досліджень 80–90-х рр. XX ст. на цій (вул. Московська, 28, шурф № 2 1982 р.) та сусідній (вул. Московська, 26, розкоп № 1 1994 р.) ділянках. Загальна простежена довжина цього заглиблення на двох сусідніх ділянках складає близько 50 м.

В окремих місцях цієї траншеї, простежених у всіх трьох названих вище об'єктах, на її дні спостерігаються сліди від дерев'яних стовпів різного діаметру. Це помітно й на невеликому відрізку цієї траншеї (довжина близько 2 м), що прилягає до північно-західної стінки розкопу 2011 р., де збереглися чотири розташованих поряд невеликих і неглибоких заглиблення діаметром близько 0,20 м.

Кам'яну стіну було збудовано, очевидно, не тільки після завершення будівництва ворітного комплексу, але й після завершення будівництва всіх споруд єпископської частини дитинця, що впливає як з логіки речей, так і з літописної розповіді. Починаючись від сходової вежі церкви Св. Феодора (Єпископських воріт), стіна спочатку йшла у північно-західному напрямку, далі у північному, метрів через 8-10 повертаючи знову на північний захід. На наступному її відрізку мали знаходитись кам'яні ворота єпископського двору. Далі стіна почала поступово звертати на захід, остаточно приєднуючись до валу дитинця у місці його розташування над лівим берегом р. Альти. Таким чином, названа стіна є тією ланкою, що з'єднує між собою Єпископські ворота і споруди єпископського двору в єдиний архітектурно-територіальний комплекс, створений з ініціативи та коштами єпископа Єфрема.

Підсумовуючи огляд історичної топографії єпископської частини дитинця (єпископського двору), слід зазначити, що на даний час названа територія є найкраще дослідженою частиною Переяслава Руського. До ансамблю єпископського двору входили: кам'яні Єпископські ворота дитинця з надбрамною церквою Св. Феодора Стратилата; кам'яна стіна єпископського двору з воротами, що починалась від церкви Св. Феодора й виходила до валу дитинця на лівому березі р. Альти; собор Св. Архістратиґа Михаїла з “великою пристроєю” – прибудованою до північно-східного кута собору в процесі його зведення каплицею та чисельними поховальними прибудовами до південної стіни собору; невелика капличка біля південно-східного кута собору; “строенье баньное камено” – громадська лазня, що використовувалась також і з метою лікування хворих. Не підлягає сумніву, що на території єпископського двору розташовувались ще деякі дерев'яні споруди, не виявлені під час археологічних досліджень. Йдеться про житлові приміщення, де мав проживати єпископ та його клірос, різні допоміжні та господарські приміщення, а також лікарню, де відбувалось лікування хворих.

За нашими підрахунками, загальна площа, яку мали займати всі перераховані вище об'єкти, складала близько 1,85 га. У головних своїх рисах ансамбль єпископського двору сформувався у кінці XI ст., однак його територія була виділена ще в кінці X ст., коли засновувалось місто.

Кукула Р. О.

Молодший науковий співробітник
Національний заповідник “Давній Галич”

САКРАЛЬНІ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

Археологічні дослідження свідчать, що княжий Галич був розташований за 5 км південніше від сучасного, на правому березі р. Лукви (східна околиця с. Крилос). Центральна частина княжого міста була між р. Луквою та Мозолевим потоком на Крилоській горі. Найдавніша частина міста – Золотий Тік. Далі на південь розташовувався міський посад, який захищала з південної сторони потрійна лінія оборонних валів. Найбільша кількість церков була у сучасному Крилосі, Шевченковому та Залукві. Діяло по 9 храмів. Жителі центральної частини середньовічного Галича мали 3 церкви [1, 25].

Звернемо увагу на декілька цікавих археологічних пам'яток галицьких околиць. Однією з них є Іллінська церква XII–XIII ст. Це музеєфікований об'єкт культурної спадщини, розміщений на пагорбі “Убіч” в урочищі “Прокаліїв сад”. Тут, до середини XVIII ст., існував монастир з білокам'яним храмом Прп. Іллі. З XVI ст. церкву Св. Іллі згадують в історичних джерелах. За ними А. Петрушевич стверджував, що Іллінський монастир був діючим у першій половині XVI ст.: благодійниця галицького релігійного центру королева Бона Сфорца подарувала монастирській церкві старовинне крісло із зображенням свого герба [2, 58]. Припускають, що храм був зруйнований під час турецького нападу в 1676 р. Легат про його відновлення підписав у 1708 р. єпископ Йосиф Шумлянський. Іллінську церкву в цьому документі владики назвав найстарішою з усіх [3, 80]. Це може бути доказом про її існування ще в княжі часи. О. Іларіон Карп'як у середині XX ст. розшукав документи, в яких говорилося, що у келіях Святоїллінського монастиря з ініціативи єпископа П. Білянського в 90-х рр. XVIII ст. відкрилася однорічна єпархіальна семінарія [4, арк. 96, 98]. Перші розкопки провели Л. Лаврецький та І. Шараневич у 1886–1887 рр. Це була ротонда, до якої з заходу прилягав прямокутний притвір, а зі сходу – півкругла апсида [5, 73]. Загальна площа пам'ятки 226 м². Потужність культурного шару XIII – початку XIX ст. – 1,7 м. Елементи декору храму вказують на приналежність споруди до галицької архітектурної школи XII–XIII ст. Під час археологічних досліджень виявлено рештки порталу: восьмигранні колонки і валки з архівольту, покриті різьбленим рослинним орнаментом. У похованнях знайдено складний позолочений хрест, залишки саркофага [6].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015